

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ СВЯЗИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ СОВМЕСТНЫЙ ПОЛЕТ

© 2025 Куижева С.К., Довгаль В.А.

Система связи является важнейшей частью системы проектирования автономного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Она должна учитывать различные факторы, включая эффективность, надежность и мобильность БПЛА. В статье дан анализ протоколов, поддерживающих технологию беспроводной связи группы беспилотников, обсуждаются ячеистые сети. Целью статьи является обзор полного стека коммуникационных протоколов для БПЛА, применяющихся для обмена данными в процессе выполнения полета.

Ключевые слова: сетевая система управления, модель сетевой системы управления, беспроводные технологии, автономная система, беспилотный летательный аппарат, рой дронов, беспроводная коммуникационная ячеистая сеть.

Введение. Активное использование автономных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является актуальной темой для текущего момента. Дроны, согласно многим исследованиям, перспективны для применения благодаря большому потенциалу экономии средств.

Национальная стратегия развития беспилотной авиации (БПА) определяет ее, как отрасль экономики, развивающуюся и связанную с разработкой, производством и эксплуатацией беспилотных авиационных систем (БАС), оказывающих услуги и неоценимую помощь, связанные с выполнением авиационных работ на основе автоматизированных полетов.

Большинство современных примеров использования летательных аппаратов в поисковых миссиях осуществляется с помощью управления одним БПЛА [1, 2]. В последнее время чаще говорят об использовании нескольких БПЛА для повышения эффективности за счет совместной работы [3]. Кроме того, рой дронов часто должен выполнять заданную миссию за пределами прямой видимости, но можно осуществлять его координацию и на дальних расстояниях [4].

Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Федерации определяет правовые основы обеспечения единой безопасности воздушного пространства. Кроме того, имеются несколько государственных стандартов (например, [5]), которые устанавливают требования к функциональным свойствам БПЛА, охватывающей регулирование всех гражданских БПЛА. Система связи автономной системы БПЛА, поддерживающая нормативные требования, должна обеспечивать надежный поток мониторинго-управляемого взаимодействия всех летательных аппаратов роя на основе дополнительных механизмов повышения отказоустойчивости при возникновении различных коммуникационных проблем.

Статья подготовлена при поддержке гранта ФГБОУ ВО «МГТУ» № НП11 от 2024 г. «Единое интеллектуальное информационное пространство региона как фактор его устойчивого и эффективного развития».

Материалы и методы. Для анализа протоколов связи, используемых для обмена данными группой автономных беспилотных летательных аппаратов, выполняющих совместный полет применялись подход теории управления, методы дискретной и вычислительной математики, теории графов, теории вероятностей, теории защиты информации, методы математического и численного моделирования, системный анализ, статистические методы (в частности корреляционный анализ), теории группового управления, теории нелинейного управления, теории адаптивного управления, компьютерного моделирования. Для проведения компьютерного моделирования и обработки экспериментальных данных были использованы программные комплексы MathCad, а также специально разработанные программы для персональных компьютеров на языках программирования Python и C#.

Литературный обзор. Существует достаточно большое количество работ, изучающих способы взаимодействия беспилотных летательных аппаратов. В качестве примера можно назвать работы А. Гильен-Переса, Р. Санчес-Иборры, М. Кано, Дж.С. Санчес-Арнуце и Дж. Гарсия-Аро, в которых для организации связи беспилотных летательных аппаратов рассматривается применение сетей Wi-Fi, соответствующих стандарту IEEE 802.11. Кроме того, используемая для передачи информации между дронами и контроллером наземной станции сеть является уязвимой для нарушений безопасности из-за ее особенностей. Отсутствие шифрования на бортовых чипах беспилотников или выполнение злоумышленником атаки «человек-в-середине» позволяет захватить управление летательным аппаратом на значительном расстоянии (такая скрытая атака в сетях Wi-Fi рассмотрена в работах Агарвал М., Бисвас С., Нанди С.). Потеря контроля над дронами в результате применяемого злоумышленниками спуфинга GPS, а также вопросы реализации методов защиты от него рассмотрены в работах Д. Матвеева, Е.С. Басан, Е.С. Абрамова, А.Г. Басюка и Н.А. Сушкина. Жизненно важную информацию злоумышленники могут получить от беспилотных летательных аппаратов с помощью сетевых эксплойтов и атак на основе вредоносных программ. В частности, борьбе с атакой подмены управляющего сигнала в системах беспилотных летательных аппаратов посвящены работы китайских ученых Хуан К. и Ван Х.

В исследованиях, проведенных Дж. Милликен, В. Селис, К.М. Яп, А. Маршалл проведено влияние выбора метрики на эффективность DOS-атак беспроводной деаутентификации. Эмпирический анализ уязвимости протоколов, используемых для атак на беспилотные летательные аппараты описан в статьях зарубежных ученых Ю. Квон, Дж. Ю, Б. Чо, Ю. Ын, К. Парк.

Работы Л.Р. Клебанова и С.В. Полубинской посвящены компьютерным технологиям в совершении преступлений диверсионной и террористической направленности. В свою очередь Плешков А.С. и Рудер Д.Д. провели тестирование на проникновение для анализа защищенности компьютерных систем.

Анализу атак на роботизированную операционную систему, а также практической разработке автоматизированной системы обнаружения вредоносного программного обеспечения для оперативного отражения неизвестных ранее антивирусных угроз, занимаются Бабенко Л.К. и Макаревич О.Б.

Имеющая связь с наземной станцией группа дронов, является информационной системой, поэтому в процессе разработки такой системы будут появляться противоречия, исследованные в работах Рогозова Ю.И. Основными компонентами информационно-управляющих систем для исследования состояний внешней среды являются информационная модель, в структуре которой можно классифицировать задачи анализа экологической информации и программного обеспечения.

Результаты. Выполнена классификация литературы по типу канала связи БПЛА и технологиям беспроводного доступа, проведен обзор исследований, касающихся протоколов беспроводных ячеистых сетей, предназначенных для применения в БПЛА; выполнен анализ различных роботизированных промежуточных программ с точки зрения связи, осуществлена оценка их потенциальных преимуществ, архитектуры и интерфейсов прикладного программирования (API).

Научная новизна: систематизированы методы защиты информации с точки зрения применения модели сетевой системы управления применительно к задаче защиты информации. Классифицированы стратегии развертывания роев дронов с целью описания линий связи, необходимых для взаимодействия, а также составляющих для обеспечения их работы и применяемых алгоритмов; выполнен анализ стека протоколов для системы из нескольких дронов; выполнен анализ эффективности применения роем дронов основных беспроводных протоколов.

Обсуждение. Рой беспилотников ориентирован на выполнение некоторой поставленной задачи (миссии) с различными масштабами и сложностью, в процессе которых решаются три подзадачи: автономный полет, связь и координация, анализ полученных данных. При автономном полете [6] решаются задачи формирования маршрута, осуществления навигации и управления беспилотником в окружающей среде с помощью камер.

Рассмотрим наиболее часто применимые для выполнения совместного полета беспроводные технологии.

1. Сотовые сети 3GPP

Стандарт сетей сотовой связи третьего поколения (3G) – это технические требования, непротиворечащих технологий и услуг сотовой связи. Например, восьмой выпуск спецификаций 3GPP устанавливает базовые параметры сетей 4G, версия 12 от 2012 г. устанавливает спецификации сервисов, доступных в непосредственной близости устройств (Proximity Services, ProSe) [7,8]. Версия 13 описывает стандарты широкополосной радиосвязи с низким энергопотреблением 3GPP Интернета вещей (IoT) [9], а версия 15 от 2018 года – технологию 5G для объединения в сеть воздушных судов. 5G New Radio (5G NR) – стандарт связи, разработанный для поддержки широкого спектра потребительских и промышленных приложений (и роя дронов в частности) за счет более широкой полосы пропускания каналов, а также расширенных схем агрегации несущих частот при их одновременном расширении до диапазона миллиметровых волн, увеличивающих количество доступных радиоресурсов, 5G NR поддерживает каналы шириной от 5 до 100 МГц (с шагом в 5 МГц) на частотах до 7.125 ГГц (FR1) и 50, 100, 200, 400 МГц на частотах выше 24.25 ГГц (FR2) (в России используется полоса частот 20МГц) [10]. Коммуникационная инфраструктура с поддержкой 5G предназначена для выполнения для полетов, которые выполняются за пределами видимости пилота BVLOS (в отличие от полетов по ПВП – Правилам Визуального Полета или полетов по VLOS, которые выполняются в зоне видимости пилота). В режиме BVLOS дроном можно управлять на расстоянии до 6 миль от обслуживающей базовой станции сотовой связи и на высоте до 120 м над землей (согласно отчету Qualcomm) [11]. Кроме того, спецификации 5G обеспечивают приложениям, управляющих беспилотниками с меньшей задержкой и высокой скоростью передачи данных [12].

2. Беспроводные локальные вычислительные сети

Беспроводная связь Wi-Fi и WLAN используют нелицензионный диапазон частот 5,8 ГГц (стандарт a) и 2,4 ГГц (стандарты b/g) [13]. Традиционно в системах БПЛА применяются следующие стандарты [14]:

- стандарт IEEE 802.11a – скорость соединения до 54 Мбит/с, используя мультиплексирование с ортогональным частотным разделением (orthogonal frequency-division multiplexing, OFDM);

- стандарт IEEE 802.11b – скорость передачи до 11 Мбит/с (с отставанием до 5,5, 2 и 1 Мбит/с) в диапазоне 2,4 ГГц. и использующий расширенный спектр прямой последовательности (DSSS);

- стандарт IEEE 802.11g с максимальной скоростью передачи данных 54 Мбит/с и работающей на частоте 2,4 ГГц (для построения высокоскоростной беспроводной локальной сети);

- стандарт IEEE 802.11n с диапазонами 2,4 или 5,0 ГГц обеспечивает эффективное использование доступной полосы пропускания, реализованной на подуровне Media Access Control (MAC). Стандартом поддерживается усовершенствованная обработка сигнала и модуляция, реализованная на физическом уровне (PHY), и используется Multiple Input Multiple Output (MIMO) для одновременного использования разнесенных передающей и приемной антенн;

- стандарт IEEE 802.11p, включающий беспроводной доступ в транспортных средах (Wireless Access in Vehicular Environments, WAVE) в диапазоне частот 5,9 ГГц (5,85–5,925 ГГц) и используемый приложениями Vehicle-to-Everything (V2X), который является беспроводной технологией взаимодействия транспортных средств для обеспечения лучшей поддержки различных интеллектуальных транспортных услуг и приложений с непосредственным окружением, таких как другие транспортные средства (V2V), придорожная инфраструктура, такая как плата за проезд (V2I), пешеходы (V2P) и т.п.;

- стандарт IEEE 802.11s применяется для создания беспроводной ячеистой системы нескольких взаимодействующих точек доступа без использования большей мощности сигнала в целях увеличения радиуса работы беспроводной сети и обеспечения хорошего уровня сигнала, (преимуществами ячеистых систем является обеспечение хорошего уровня сигнала, гибкость – легкое добавление новых узлов в сеть и расширение ее радиуса действия, легкое управление сетью, высокий уровень отказоустойчивости и балансировки нагрузки, оптимизированные соединения, а также уменьшение задержки при переключении на другой узел;

- стандарт IEEE 802.11ah обеспечивает бесшовную связь между крупномасштабными и энергоэффективными узлами датчиков (исполнительных механизмов) в Интернете за счет таких ключевых функций, как окно ограниченного доступа (Restricted Access Window, RAW), иерархической карты индикации трафика (Hierarchical Traffic Indication Map, TIM) и идентификатора ассоциации (Association Identifier, AID) для эффективного планирования и идентификации устройств, а также нескольких схем модуляции и кодирования (Modulation and Coding Schemes, MCS) для адаптивной передачи данных, которая улучшает возможности подключения IoT-приложений, путем расширения диапазона за счет поддержки субгигагерцевого диапазона и MIMO.

3. Беспроводные персональные сети.

Аксессуары для БПЛА используют стандарт IEEE 802.15.4, предназначенный для создания маломощных и недорогих персональных вычислительных сетей с поддержкой связи Device-to-Device (D2D) в сетях сотовой связи – это недорогая технология беспроводного доступа с низкой скоростью передачи данных для устройств, работающих от батарей, определяющий уровни MAC и PHY для низкоскоростных беспроводных персональных сетей (LR-WPAN), а также использующийся как среда, применяющая широкий спектр сетевых протоколов, включая ZigBee, 6LoWPAN и TinyOS.

С другой стороны, стандарт IEEE 802.15.4 со сверхширокополосным подключением (Ultra Wideband, UWB, известный как IEEE 802.15.4a) поддерживает более высокую скорость передачи данных, чем стандарт 802.15.4 2006 года. Сверхширокая полоса несущего сигнала беспроводной технологии связи UWB позволяет передавать данные на небольшие расстояния при крайне низком энергопотреблении. Такая особенность UWB-связи определяется особенностью механизма передачи, заключающегося в том, что используется серия коротких импульсов (длительностью ≈ 1 нс). Чем шире его спектр и короче импульс, тем большая (в сравнении с узкополосной связью) ширина полосы требуется для таких импульсов.

Кроме того, технология обладает крайне низким, близким по силе к радишуму, уровнем сигнала, благодаря чему UWB не вызывает помех для других традиционных видов радиосвязи. Например, сверхширокополосный приемо-передатчик DecaWave, произведенный компанией Qorvo и применяющий технологию импульсной радиосвязи UWB, обеспечивает измерение расстояния/местоположения с сантиметровой точностью и безопасную передачу данных с малой задержкой и низким энергопотреблением, обеспечивая максимальную скорость передачи данных до 6,8 Мбит/с и расширение дальности связи до 290 м при скорости передачи данных 110 Кбит/с и частоте ошибок пакетов 10% [15].

В экспериментальном исследовании [16] представлено сравнение сверхширокой полосы пропускания (СШПП) в сравнении с маломощной, недорогой и надежной технологией беспроводной связи ZigBee, основанной на стандарте 802.15.4 и широко используемой в устройствах IoT, позволяющей устройствам общаться друг с другом по беспроводной связи. В условиях многолучевого распространения внутри помещений UWB превосходит ZigBee по дальности действия, скорости передачи данных и скорости потери пакетов. Для каналов распространения технология Air-to-ground (A2G), являющимся каналом связи типа "воздух-земля" для беспилотных летательных аппаратов также была исследована модель СШП-канала для определения потерь на трассе, многолучевости и характеристик каналов A2G на различных расстояниях и высотах полета БПЛА [17]. СШП-устройства широко используются для предоставления услуг определения местоположения внутри помещений, но об использовании для связи дронов между собой имеется ограниченное количество исследований.

Ограничения СШП-устройств связаны с действующими нормативными актами. Для контроля создаваемых СШП-устройствами помех перекрывающимися полосами часто рекомендуется применять низкую мощность излучения, что устанавливается Европейским стандартом ETSI EN 302 065-1 [18]. Например, в предпочтительном диапазоне рабочей полосы пропускания 3,1 – 4,8 ГГц и 6 – 9 ГГц максимальная средняя спектральная плотность мощности не должна превышать -41,3 дБм/МГц. Стационарное размещение СШП-передатчика на открытом пространстве для использования в рое дронов и других видах авиации, необходимо также использовать другие более строгие отраслевые правила.

Далее рассмотрим беспроводные ячеистые сети для беспилотных летательных аппаратов, которые можно применять для эффективной маршрутизации данных. Такая топология с динамически связанными напрямую структурными узлами без соблюдения иерархии имеет сильную взаимосвязанность узлов, позволяющую диверсифицировать маршрут пересылки пакетов, а сообщения передаются через промежуточные узлы от любого источника к определенному месту назначения за несколько переходов (многоступенчатая передача).

Преимущества ячеистых сетей: быстрая установка, низкие затраты на обслуживание, повышенная надежность доставки данных децентрализованной сетевой архитектуры. Недостатки: сбои в соединении из-за помех, мобильности, не соответствие требованиям по скорости передачи данных.

Для выполнения операций динамической самоорганизации и самоконфигурации в сетях с ячеистой топологией выполняются процедуры обнаружения и пиринга, позволяющие находить другие узлы и управлять их подключением в ячеистой сети. Обнаружение функционирующей беспроводной ячеистой сетью присоединяемого узла осуществляется одним из двух режимов механизма Mesh Peering Management (MPM) [19] пассивный режим (поиск радиомаяков во всем спектре радиоканалов) и активный режим (запросы на использование радиомаяков отправляются и принимаются). Соседние узлы связаны прямой связью только в том случае, если они являются одноранговыми сетевыми узлами. После обнаружения сети два ее соседних узла могут создать одноранговую сеть друг с другом.

Для облегчения создания и закрытия сетевого пиринга используется протокол MPM – поправка к стандарту IEEE 802.11 [20], устанавливающая, что сообщения запроса используются функцией объекта управления станцией (Station Management Entity, SME), а взаимодействие mesh-узлов осуществляется посредством функций объекта управления подуровня MAC (MAC Sublayer Management Entity, MLME). В сообщении подтверждения MPM сообщается о результатах запроса, а сообщение с указанием MPM используется MLME для передачи данных о любых состояниях взаимодействия с другими узлами в SME. Наконец, ответные сообщения MPM используются для отправки ответов на MLME, указанные MAC-адресами одноранговых узлов.

Сети с ячеистой топологией ретранслируют сообщения, используя либо метод флудинга, либо механизм маршрутизации. Сообщения пересылаются по пути от отправителя к узлу-получателю. Узлы принимают решения о пересылке на основе информации о пути в сети. Основная информация о переадресации состоит из MAC-адреса узла сети назначения, адреса следующего перехода, списка предшественников и срока службы информации о переадресации. Протокол выбора пути передачи данных mesh может быть полезен благодаря сочетанию элементов реагирования и проактивности, которые обеспечивают эффективный выбор пути в широком спектре ячеистых сетей. Несмотря на то, что стандарт mesh-сетей IEEE 802.11s не зависит от какого-либо конкретного протокола маршрутизации, в стандарте в качестве предпочтительного протокола маршрутизации продвигается гибридный протокол беспроводной маршрутизации (Hybrid Wireless Mesh Protocol, HWMP) [21].

Указанный протокол HWMP, сочетая гибкость процесса выбора пути по требованию с проактивным расширением дерева топологии, активная часть которого основана на специальном протоколе маршрутизации сети по требованию (Ad Hoc On-Demand Distance Vector, AODV) [22], который на основе метрики соединения и MAC-адреса осуществляет маршрутизацию, переключаясь в один из двух режимов:

- 1) "по требованию" – взаимодействие mesh-узлов с использованием сети равноправных узлов, имеющих одинаковые права доступа к сетевым ресурсам;
- 2) упреждающего построения дерева, расширяющий режим "по требованию" и обеспечивающий функциональность построения дерева.

Для передачи пакета данных mesh-сеть требуется соединение узлов, которое осуществляется с помощью протокола AODV, который при поиске маршрутов в сети прибегает к следующим сообщениям-пакетам, реализованным как простые UDP-пакеты (маршрутизация по-прежнему основана на протоколе Интернета IP):

- запрос маршрута (Route request, RREQ) – широковещательное сообщение от узла-источника, передаваемое по всей сети (сообщение имеет time-to-live («время жизни»), ограничивающее количество переходов между узлами);

- ответ маршрута (Route reply, RREP) – сообщение, отправляемое по временному пути к запрашивающему узлу при получении узлом в сети запроса, он может (как правило, каждый узел сравнивает различные пути по их длине и выбирает наиболее удобный);

- ошибка маршрута (Route error, RERR) – сообщение, генерирующееся для оповещения остальной части сети о том, что узел больше не доступен;

- корневое извещение (Root announcement, RANN) – сообщения для распространения метрик пути к корневому mesh-узлу и не содержащее информации о пути.

Если исходному mesh-узлу необходимо найти путь к целевому узлу, он передает предварительный запрос с указанием целевого пути, указанного в списке целей. Получая новый предварительный запрос, mesh-узел создает или обновляет информацию о своем пути к исходному узлу сетки и распространяет предварительный запрос на соседние одноранговые узлы сетки. После создания или обновления пути к исходному mesh-узлу целевой узел сетки отправляет подготовительное сообщение с индивидуальным адресом обратно исходному mesh-узлу. Если mesh-узел, получивший PREQ, является целевым узлом, он отправляет PREP с индивидуальным адресом обратно на mesh-узел-отправителя после создания или обновления пути к отправителю. В проактивном режиме корневой mesh-узел периодически распространяет сообщения RANN в сети. При получении RANN каждый mesh-узел, создавший или обновивший путь к корневому mesh-узлу, отправляет индивидуально адресованный запрос PREQ корневому узлу через mesh-узел сетки, от которого он получил RANN.

Выводы. В статье представлен анализ приложений и обзор коммуникационных решений для проектирования роя дронов в аспекте существующих беспроводных технологий и управления ячеистой сетью для роботизированной связи, определенных в соответствии со стеком протоколов (рис. 4). Основными стандартами, широко используемыми в современных потребительских и промышленных системах дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами, являются IEEE 802.11 и IEEE 802.15.4. Серия IEEE 802.11 обладает преимуществами в отношении пропускной способности по сравнению с IEEE 802.15.4. Поправка к стандарту IEEE 802.11s расширяет возможности Wi-Fi с помощью ячеистых сетей, обеспечивая привлекательную альтернативу маломощным сетям радиосвязи.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Булатицкий, Д. И. Подсистема визуализации программного комплекса для поиска людей и транспортных средств с помощью беспилотного летательного аппарата / Д. И. Булатицкий, А. А. Селифонтов // Труды Международной конференции по компьютерной графике и зрению "Графикон". – 2022. – № 32. – С. 1102-1114. – DOI 10.20948/graphicon-2022-1102-1114.
2. Алгоритм поддержки принятия управленческих решений по применению БПЛА для поиска пострадавших при авиакатастрофах / И. О. Мамонтова, И. Л. Скрипник, Д. В. Савельев, Т. Т. Каверзнева // Сибирский пожарно-спасательный вестник. – 2024. – Т. 32, № 1. – С. 68-79. – DOI 10.34987/vestnik.sibpsa.2024.13.53.008.
3. Довгаль, В. А. Анализ систем коммуникационного взаимодействия дронов, выполняющих поисковую миссию в составе группы / В. А. Довгаль, Д. В. Довгаль // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2020. – № 4(271). – С. 87-94.

4. Патент на полезную модель № 209690 U1 Российская Федерация, МПК В64С 39/02, H02J 50/00. устройство для увеличения продолжительности и дальности полета беспилотного летательного аппарата : № 2021129032 : заявл. 04.10.2021 : опубл. 18.03.2022 / Б. К. Сивяков, А. А. Скрипкин, Д. Б. Сивяков ; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.". – EDN WPISNC.
5. ГОСТ Р 59520-2021. Беспилотные авиационные системы. Функциональные свойства станции внешнего пилота: национальный стандарт Российской Федерации: введен 2021-07-01. – М.: Стандартинформ, 2021 – 15 с.
6. Dovgal, V.A. Making decisions about the placement of unmanned aerial vehicles based on the implementation of an artificial immune system in relation to information processing / V. A. Dovgal // Proceedings – 2021 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing, ICIEAM 2021, Sochi, 17–21 мая 2021 года. – Sochi, 2021. – P. 828-833. – DOI 10.1109/ICIEAM51226.2021.9446353.
7. 3GPP, TR 22.803 V12.2.0 feasibility study for proximity services (ProSe) (Release 12), Technical Report, 2012 [Электронный ресурс]. – URL: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=653> (дата обращения 05.03.2025).
8. 3GPP, TR 23.703 V12.2.0 исследование по усовершенствованию архитектуры для поддержки услуг на основе близости (ProSe) (Release 12), технический отчет, 2013 [Электронный ресурс]. – URL: <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=864> (дата обращения 05.03.2025).
9. 3GPP: Стандарты для IoT, 2020 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1805-iot_r14 (дата обращения 05.03.2025).
10. A survey on 5G millimeter wave communications for UAV-assisted wireless networks / L. Zhang [et al.] // IEEE Access. –2019. – V. 7. – P. 117460–117504.
11. I. Qualcomm Technologies, LTE Unmanned aircraft systems, Technical Report, 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.qualcomm.com/media/documents/files/lte-unmannedaircraft-systems-trial-report.pdf> (дата обращения 05.03.2025).
12. R. Wirén Ericsson, 5G AND uav Use CASES IEEE 5G-IOT SUMMIT HELSINKI, Technical Report, 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.5gsummit.org/helsinki/docs/RWirén-5GandUAVusecases-2017-09-18.pdf> (дата обращения 05.03.2025).
13. QoS Analysis of Video Streaming in the UAV Networks with WiFi Standards / K. E. Korepanov, I. A. Kaisina, R. E. Shibanov [et al.] // Vestnik IzhGTU imeni M.T. Kalashnikova. – 2021. – Vol. 24, No. 4. – P. 73-79. – DOI 10.22213/2413-1172-2021-4-73-79. – EDN NWYRDU.
14. Zolanvari, M. Potential data link candidates for civilian unmanned aircraft systems: A survey / M. Zolanvari, R. Jain, T. Salman // IEEE Commun. Surv. Tutor. – 2020. – V. 22 (1). – P. 292–319. – URL: <http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2019.2960366> (дата обращения 05.03.2025).
15. Тупиков, П. А. Исследование характеристик сверхширокополосного приемопередатчика стандарта IEEE802.15.4-2011 / П. А. Тупиков, А. И. Морозкина, С. С. Хлыбова // Системы управления и информационные технологии. – 2020. – № 3(81). – С. 60-63.
16. Experimental study of UWB connectivity in industrial environments, Technical Report, 2018 [Электронный ресурс]. – URL: <http://data.bettstetter.com/publications/schmidt-2018-ew-uwb.pdf> (дата обращения 05.03.2025).
17. UWB Channel Sounding and Modeling for UAV Air-to-Ground Propagation Channels / Khawaja, W. [et al.] // 2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). – 2016. – 7 p.
18. ETSI EN 302 065-1 V2.1.1 (2016-11), Technical Report, 2016 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/302000_302099/30206501/02.01.01_60/en_30206501v020101p.pdf (дата обращения 05.03.2025).
19. Experimental performance analysis of two-hop aerial 802.11 networks. IEEE / E. Yanmaz, S. Hayat, J. Scherer, C. Bettstetter // 2014 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC). – 2014. – P. 3118-3123. – DOI 10.1109/WCNC.2014.6953010.
20. Astudillo, J. P. A Joint Multi-Path and Multi-Channel Protocol for Traffic Routing in Smart Grid Neighborhood Area Networks / J. P. Astudillo, L. J. C. Llopis // Sensors. – 2018. – V. 18. – P. 4052. – DOI 10.3390/s18114052.

21. ISO/IEC/IEEE 8802-11:2022(Main) Telecommunications and information exchange between systems – Specific requirements for local and metropolitan area networks – Part 11: Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications [Электронный ресурс]. – URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/ca6bd113-7bb9-4e6f-bb84-93b14073f1c5/iso-iec-ieee-8802-11-2022?srsId=AfmBOoSPjcfpdd1FP91N1EjzpK0_k4urM9G23bdkHHe2p728VK4nGkA (дата обращения 05.03.2025).
22. Impact of Ad-hoc on-demand distance vector on TCP traffic simulation using network simulator / A. Kumar, R. Shree, A. Kant Shukla [et al.] // Materials Today: Proceedings. – 2022. – V. 51. – P. 95-103. – DOI 10.1016/j.matpr.2021.04.578.

Поступила в редакцию 12.03.2025 г., рекомендована к печати 28.03.2025 г.

ANALYZING COMMUNICATION PROTOCOLS FOR AUTONOMOUS UNMANNED AERIAL VEHICLES PERFORMING COOPERATIVE FLIGHT

Kuizheva S.K., Dovgal V.A.

The descriptions of the elements of computer technology devices for the creation of specialized automated systems for scientific research of radio control based on the echo effect are given. The mechanism of phonon echo formation is given. The communication system is a crucial part of the design system of an autonomous unmanned aerial vehicle (UAV). It has to consider various factors including efficiency, reliability and mobility of the UAV. The paper analyzes the protocols that support the wireless communication technology of a group of drones and discusses mesh networks. The aim of the paper is to review the complete stack of communication protocols for UAVs used for data exchange during flight execution.

Keywords: networked control system, networked control system model, wireless technologies, autonomous system, unmanned aerial vehicle, drone swarm, wireless communication mesh network.

Куижева Саида Казбековна

доктор экономических наук, доцент, ректор
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный
технологический университет»,
Российская Федерация, Республика Адыгея,
г. Майкоп.

Kuizheva Saida Kazbekovna

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Rector of Maykop State Technological University,
Russian Federation, Republic of Adygea, Maykop.

Довгаль Виталий Анатольевич

кандидат технических наук, доцент кафедры
информационной безопасности и прикладной
информатики, ФГБОУ ВО «Майкопский
государственный технологический университет»,
Российская Федерация, Республика Адыгея,
г. Майкоп.
E-mail: urmia@mail.ru

Dovgal Vitalii Anatolevich

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor at Department of Information Security and
Applied Informatics of Maykop State Technological
University,
Russian Federation, Republic of Adygea, Maykop.